

УДК 93/94(47)

Калугина Е.М.

Научный руководитель: **Пашкова Т.И.**, канд. ист. наук
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург, Россия

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТИЛЬ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ДОМОНГОЛЬСКОЙ РУСИ

Аннотация. В статье исследуются характеристики текстиля IX–XII вв. и выявляются признаки, позволяющие рассматривать его как источник по истории Домонгольской Руси. Подчеркивается важность находок текстиля для изучения экономического состояния различных регионов Руси и их торговых связей с другими странами.

Ключевые слова: Домонгольская Русь; текстиль; местное производство; импорт; торговые связи.

К археологическому текстилю относятся все текстильные изделия, найденные в ходе раскопок археологических памятников. В связи с отсутствием достаточного количества письменных источников, изучение текстиля Домонгольской Руси осуществляется большей частью археологами. Находки целых предметов из текстиля IX–XII вв. малочисленны, поэтому основным источником данных являются обнаруженные при раскопках фрагменты текстильных изделий и отдельные нити.

Изучение текстиля позволяет получить как сведения технологического характера, так и информацию, являющуюся историко-культурной и искусствоведческой [1, с. 10-11]. При этом, анализ текстиля как археологического источника является основанием для выявления его взаимосвязи с историко-культурными процессами тех территорий Домонгольской Руси, где он был обнаружен.

Находки археологического текстиля указывают на то, что в IX–XII вв. на Руси использовался текстиль из растительного сырья и из сырья животного происхождения. Растительным сырьем, как правило, являлся лен; иногда ткани, производились из конопли, но остатки волокон конопли встречаются в раскопках очень редко [4, с. 113]. К сырью животного происхождения в Домонгольской Руси относилась овечья шерсть. Кроме того, встречался комбинированный текстиль, где уточные нити были льняными, а нити основы – шерстяные [8, с. 29]. Также в археологических памятниках многочисленны находки шелка, но он являлся привозным материалом.

Фактура, плотность и толщина ткани были напрямую связаны с качеством пряжи и техникой ее изготовления [5, с. 37]. Так, пряжа из чесаной шерсти отличалась от пряжи из битой шерсти и характеризовалась неравномерной толщиной, тонкостью и сильным скручиванием, в связи с чем она обычно употреблялась на основу ткани, в то время как битая шерсть, являвшаяся слабо скрученной и мягкой, как правило, использовалась для утка. Не

меньше отражался на характеристиках ткани и способ прядения — без веретена путем сучения ладонями или с веретеном [6, с. 243].

На Руси при изготовлении тканей использовались два основных способа переплетения нитей основы и утка — полотняное и саржевое [2, с. 102]. Они лежали в основе иных, более сложных плетений. В частности, вариантами саржевого переплетения являлись «ломаная саржа», атлас; вариантами полотняного являлись рогожное и репсовое переплетения, в том числе, основной или уточный репс. В Домонгольской Руси встречались ткани всех способов полотняного и саржевого плетения, при этом, в разных районах преобладали их определенные виды [5, с. 21].

Ряд исследователей подразделяют археологические ткани на четыре сорта в зависимости от густоты нитей основы и утка [6, с. 229-230]. При этом следует отметить, что сортность ткани часто невозможно определить из-за ее плохой сохранности. Вместе с тем, представляется более убедительной позиция других исследователей, которые данную характеристику текстиля не используют, считая, что выявление сортности целесообразно лишь при исследовании тканей из одной категории сырья и в пределах одного вида переплетения [3, с. 31].

Важное значение для характеристики ткани и ее происхождения имеет толщина нитей, которая зависит от сорта сырья, качества его обработки и квалификации пряжи [6, с. 247]. Также археологический текстиль различается по виду крутки нитей — по направлению крутки (правая и левая) и ее величине (количество витков нити при скручивании на 1 см). Обычно величина крутки больше у нитей основы, так как при ткачестве основа подвергается большей нагрузке [1, с. 39]. Крутка нитей основы и утка не всегда является одинаковой; встречаются ткани, в которых крутка нитей имеет разное направление. При этом, на Руси отсутствовала строгая взаимозависимость разного направления крутки с другими характеристиками текстиля; так, например, при изготовлении обнаруженных в Старой Ладогe толстых грубых тканей, требовавших несложных способов работы, для основы и утка часто использовались нити различной крутки, а в тонких качественных тканях использовалась одинаковая крутка нитей [2, с. 100-101]; противоположная ситуация имела место в Новгороде, где разная крутка нитей встречалась именно во второй группе находок [6, с. 246].

Важные данные для выяснения способа изготовления ткани дает кромка, поскольку ее характер свидетельствует о способе изготовления текстиля – на ткацких дощечках (табличках) или с использованием ткацкого станка, а также указывает на вид такого станка [2, с. 103]. Кроме того, изучение кромки позволяет выяснить взаимное положение нитей при изготовлении ткани, то есть определить основу и уток. При этом, особенности изготовления кромки зачастую могут указать на страну, где была произведена ткань.

Необходимо также отметить такую характеристику древнерусской ткани как фактура полотна. Оно могло иметь закрытую поверхность, которая образовывалась с помощью дополнительных операций после снятия полотна со станка, или открытую поверхность, формировавшуюся валянием или начесыванием ворса с лицевой стороны [1, с. 45]; причем,

именно на открытой поверхности хорошо видны нити основы и утка, которые образуют раппорт.

Текстиль окрашивался растительными красителями. Ткани из льна, как правило, были белого цвета, а шерстяные ткани обычно имели цвет натуральной шерсти или окрашивались в яркие цвета [7, с. 42]. Также археологические находки указывают на то, что в качестве декора текстиля на Руси чаще всего применялись геометрический тканый рисунок и вышивка. Кроме того, для декорирования одежды использовались тканые ленты и тканые привески, такие как шнуры, бахрома, бубенчики [8, с. 29-31].

Следует отметить, что на возможности изучения археологического текстиля существенно влияет его сохранность, так как он испытывает сильное воздействие природной среды. Часто в находках разрушена структура текстиля или повреждены нити, что влечет сложности при определении сырья, характеристики нитей и структуры текстиля. Сохранность текстиля зависит, в первую очередь, от природы использованных волокон, так как текстиль растительного происхождения быстрее разрушается, чем шерсть или крашеный шелк [1, с. 16]. Хорошо сохраняется текстиль при постоянной температуре и влажности. В частности, *на Северо-Западе России органические археологические находки сохраняются в почве лучше, чем в иных регионах, так как повышенная влажность культурного слоя способствует сохранению органических материалов, и в самых нижних горизонтах культурного слоя состояние ткани позволяет исследовать ее характеристики, в том числе, направление крутки нитей, характер их переплетения, вид и толщину волокон. Так, например, в коллекциях тканей Старой Ладого можно найти как мелкие фрагменты текстиля, так и крупные куски размером до 900 см², а иногда и целые части одежды со швами, петлями и заплатами* [2, с. 100]; *в Великом Новгороде в мокрых глинистых горизонтах также обнаружен хорошо сохранившийся текстиль домонгольского периода* [1, с. 14-15]. Кроме того, *сохранности текстиля способствуют условия замкнутого пространства, так как в нем создается микросреда с постоянной температурой, влажностью и определенным набором микроорганизмов. Такие условия фиксируются в каменных саркофагах* [1, с. 15], *таких как имеющиеся в захоронениях новгородских соборов и подмосковных монастырей. Высокая сохранность текстиля наблюдается также при его нахождении завернутым в бересту. Так, в Суздале в жилом комплексе был обнаружен обрывок шелка в берестяной коробочке* [9, с. 59]; *одежда в берестяном коробе была найдена в захоронениях Гнездовских курганов. Кроме того, хорошее сохранение текстиля обеспечивается и при наличии в его составе металлических нитей, например, в золотом шитье, золототканых лентах.*

Таким образом, археологический текстиль содержит, в первую очередь, информацию технологического характера, в том числе, о сырье, пряже, крутке и толщине нитей, способе плетения нитей, их густоте, кромках текстиля, его окраске. Указанные данные позволяют определить способы обработки сырья в IX–XII вв., способы получения нитей, технологию изготовления тканей, конструкцию ткацких станков и иных приспособлений для производства текстиля. Также находки текстиля позволяют произвести реконструкцию покроя предметов одежды и структуры костюма, что имеет важное значение, поскольку письменные источники,

указывая названия элементов одежды IX–XII вв., как правило, не содержат информации о ее внешнем виде и покрое. Вместе с тем, анализ археологического текстиля домонгольского периода дает важные данные о месте нахождения центров ткачества и торговли, времени их существования, характере экспорта и импорта тканей в разных регионах средневековой Руси.

В частности, находки свидетельствуют об употреблении на Руси в IX–XII вв. текстиля как местного производства, так и импортного. Причем, изготовление тканей из растительных волокон и из шерсти практиковалось на Руси повсеместно. На развитие в городах и на сельских территориях производства местных тканей указывает состав волокон в льняных и шерстяных тканях, а зачастую и сама технология их изготовления. Большая часть местного текстиля – шерсть. Однако, текстиль из растительных волокон разрушается в земле быстрее шерсти, в связи с чем малочисленность тканей из растительного сырья не говорит об их меньшем использовании в средневековой Руси [3, с. 54]. Одной из распространенных групп шерстяного текстиля являлось сукно [4, с. 114]. При этом, из шерсти вырабатывалась не только пряжа для изготовления тканей, но также производился войлок.

Кроме того, на Русь ввозилось достаточно большое количество импортных тканей. Привозной текстиль представлен преимущественно шелком и текстилем с золотными нитями. Об объеме ввоза шелковых тканей говорят находки фрагментов шелковых изделий, обнаруженных более чем в двухстах пунктах территории Домонгольской Руси [9, с. 56, 58]. Большинство образцов импортного текстиля было найдено в курганах и погребениях домонгольского времени, в том числе, в погребениях Подмосковья, Суздаля, Приладожья, в Гочевском курганном некрополе, в Гнездовских курганах. Обнаруженный в курганах и погребениях привозной дорогой текстиль отличается от находок в поселениях, где такой текстиль отсутствует или встречается намного реже. Находки текстиля указывают на то, что одежда простых людей изготавливалась из домотканых материалов, а привозные ткани, которые стоили дорого, как правило, являлись материалом для изготовления одежды состоятельных людей либо использовались в качестве отдельных элементов праздничной одежды простых людей. Особенности в характере сырья, качество пряжи, а также способ плетения нитей и орнамент тканей указывают на происхождение привозного шелка и текстиля с золотными нитями из Византии, Средней Азии, Ирана, Испании [9, с. 63, 66-67]. Импортные шерстяные ткани, как правило, поступали из западноевропейских стран, о чем говорит присутствие в них шерсти овец, которых разводили в Англии и Испании [6, с. 270-274]. При этом, наибольшее количество находок археологического текстиля, имеющего импортное происхождение, обнаружено на территориях, где проходили Волго-Балтийский и Балто-Днепровский торговые пути.

Таким образом, археологический текстиль, являясь источником непосредственно археологических данных, одновременно позволяет получить информацию об экономическом и культурном состоянии различных регионов Руси в IX–XII вв., в том числе, находки текстиля характеризуют ассортимент тканей, применявшихся на определенных территориях Домонгольской Руси, указывают на способы изготовления местных тканей, на уровень развития ткачества, а также указывают на наличие сложившихся торговых связей

Домонгольской Руси с другими государствами и позволяют проследить пути поступления импортного текстиля на Русь. Эти данные важны для изучения вопросов торговли и производства Домонгольской Руси, а также вопросов взаимодействия населения Руси с культурами других народов.

Литература

1. Глушкова Т.Н., Елкина А.К., Елкина И.И. Методика исследования археологического текстиля (опыт обобщения). Сургут: РИО СурГПУ, 2012. 147 с.
2. Давидан О.И. Ткани Старой Ладogi // Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 22. Л.: Искусство, 1981. С. 100-113.
3. Кочуркина С.И., Орфинская О.В. Приладожская курганная культура: технологическое исследование текстиля. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2014. 140 с.
4. Левашова В.П. Об одежде сельского населения Древней Руси // Археологический сборник. 1966. С. 112-119.
5. Левинсон-Нечаева М.Н. Ткачество // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. М.: Советская Россия, 1959. С. 9-37.
6. Нахлик А. Ткани Новгорода // Жилища древнего Новгорода. Труды Новгородской археологической экспедиции. Т. IV. 1963. С. 228-313.
7. Рабинович М.Г. Древнерусская одежда IX-XIII вв. // Древняя одежда народов Восточной Европы. М.: Наука, 1986. С. 40-62.
8. Степанова Ю.В. Древнерусский погребальный костюм Верхневолжья. Тверь: ТвГУ, 2009. 364 с.
9. Фехнер М.В. Шелковые ткани в средневековой восточной Европе // Советская археология. 1982. № 2. С. 57-70.

© Калугина Е.М., Пашкова Т.И., 2021